

УДК 796.011.3

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/10>

Е.Е. Гераськина

г. Владивосток, Приморский край, ФГБОУ ВДЦ «Океан»

СПОРТИВНОЕ ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ: АКТУАЛЬНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Аннотация. В статье дается понимание дистанционного обучения как новой формы обучения, рассматривается роль дистанционных спортивных занятий в непрерывном образовательном процессе. Отмечается положительная роль занятий в формате онлайн на качество учебно-тренировочного процесса.

Ключевые слова: дистанционное занятие; дистанционное обучение; образовательный процесс; спортивное занятие; педагог; учебно-тренировочное занятие.

E.E. Geraskina

Vladivostok, Primorsky Krai, DEPARTMENT of VDTs "Ocean"

ONLINE SPORTS ACTIVITY FOR TEENAGERS: RELEVANCE AND OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTATION

Abstract. The article provides an understanding of distance learning as a new form of learning, examines the role of distance sports in the continuous educational process. The positive role of online classes on the quality of the training process is noted.

Keywords: distance learning; distance learning; educational process; sports activity; teacher; training session.

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и в мире дистанционное обучение раскрывает двери новым самостоятельным формам обучения с использованием информационных технологий, которые достаточно стремительно вошли практически во все сферы деятельности человека и становятся одним из актуальных способов массового непрерывного обучения, самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от временных и пространственных рамок.

В современном образовании можно выделить концепции дистанционного обучения С.А. Щенникова, А.А. Ахаяна, Е.С. Полат. Нам созвучен подход Е.С. Полат, которая рассматривает дистанционное обучение как новую форму, систему обучения: «...со своим компонентным составом, целями, содержанием, методами, организационными формами и средствами обучения» [3, с. 28].

Исследователь подчеркивает, что дистанционное обучение «строится в соответствии с теми же целями, что и очное обучение., тем же содержанием». А вот дидактические принципы организации обучения – системности и систематичности, активности, принципы

развивающего обучения, наглядности, дифференциации и индивидуализации обучения – обусловлены возможностями интернет-среды и реализуются специфическими способами [2]. Ключевым свойством для дистанционного обучения является *интерактивность* – постоянное систематическое взаимодействие на уровне учителя и обучающихся, на уровне обучающихся между собой и на уровне взаимодействия обучающихся с используемыми ими средствами обучения в основном электронными средствами.

Важно отметить, что современное дистанционное обучение строится на использовании таких основных элементов, как дистанционные курсы, веб-страницы и сайты, электронная почта (в том числе и списки рассылки) и т. д. Для повышения эффективности образовательного процесса большое значение имеет правильно выбранная форма дистанционного занятия. Приведем несколько примеров формы дистанционных занятий.

Коллективное обучение – это дистанционная работа с обучающимися, которая предполагает самостоятельное обучение в сотрудничестве, активный познавательный процесс. Обучающиеся получают определенные знания и умения. Учащиеся работают вместе и видят успехи других, у них возникает мотивация к занятиям и хорошее «здоровое» соперничество. При такой форме дистанционного обучения обучающиеся стремятся не отставать от других участников образовательного процесса.

Работа в группах. Обучающиеся разделены на группы. Педагогом отправляются задания через доступные интернет-ресурсы. В таком задании, как правило, одна общая тема для изучения, но могут быть рассмотрены различные вопросы, ситуации, проблемы. В работе в группах присутствует творческий момент. Например, педагог задает тему «Развитие определенных физических качеств». Каждая группа составляет комплекс упражнений для развития конкретного физического качества для верхнего плечевого пояса, нижнего плечевого пояса, спины и т. д. Работа в группах – это большая ответственность каждого обучающегося образовательного процесса. Каждый ученик понимает важность своей работы в подготовке общего продукта группы.

Индивидуальное обучение. Каждый выполняет работу самостоятельно. В назначенный день между обучающимися и педагогом происходит обмен информацией и обсуждаются вопросы по заданной теме. Выступления могут быть представлены в виде показа презентаций, демонстрации иллюстраций и т. д. В этом заключается творческий подход каждого обучающегося и проявляется его индивидуальность. По итогам своих отчетов о выполненной работе обучающиеся переходят к обсуждению и оценке работы группы в целом. Отмечаются положительные моменты и то, что не очень хорошо получилось или не удалось вовсе. Делаются выводы. При этом педагог координирует работу в группе и помогает учащимся построить свою познавательную деятельность.

На сегодняшний день *спортивное* дистанционное обучение требует от педагога новых компетенций при подготовке к занятиям в режиме онлайн. Для более качественной подготовки и планирования занятия в режиме дистанционного обучения педагогу следует опираться на тот же компонентный состав: цели, содержание, организационные формы и средства обучения. Цели и содержание, как и при очном обучении, будут оставаться

неизменными, но, как мы понимаем, педагогу следует изменить организационные формы и средства обучения и адаптировать их с учетом дистанционного обучения [1].

Алгоритм подготовки педагога к дистанционному занятию определяется следующими факторами:

1. Выбор онлайн-площадки для организации занятий. Контроль успешной регистрации всех участников учебно-тренировочного занятия.

2. Составление онлайн-расписания и конспектов спортивных занятий согласно основным требованиям.

3. Создание чата для контроля и консультаций.

4. Организация групповой работы:

– правильное расположение камеры, так чтобы обучающимся отчетливо была видна техника выполнения упражнения, хорошо слышно словесное описание двигательного действия, методические указания; выбор правильного ракурса при демонстрации упражнения;

– внешний вид педагога и внешний вид обучающихся должен соответствовать требованиям к занятиям, данному виду двигательной активности; спортивный инвентарь готов к использованию; места для проведения спортивного занятия достаточно.

Дистанционное взаимодействие *педагог – обучающийся* происходит с помощью цифровых инструментов. На сегодняшний день уже разработаны и успешно применяются такие известные платформы, как:

– Skype – мессенджер от Майкрософт, который позволяет общаться с пользователями с помощью текстовых сообщений, по аудио- и видеосвязи. Skype – коммуникационная программа-клиент, позволяющая пользователям общаться друг с другом в условиях реального времени, используя различные виды коммуникаций: мгновенные сообщения, видео- и голосовую связь, общий доступ к рабочему столу, конференции, передачу файлов;

– Zoom – это облачная платформа для проведения видеоконференций, вебинаров и других подобных онлайн-мероприятий. Для работы пользователь получает идентификатор и использует его для проведения встреч. В настоящее время Zoom является лидером обучения онлайн;

– YouTube – это видеохостинг-платформа, предоставляющая пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. Широко используется при удаленной системе обучения.

Для оценки подготовки обучающегося к спортивному занятию в дистанционном режиме педагог может воспользоваться следующим:

1. Обучающийся или его законный представитель успешно прошли регистрацию на интернет-ресурсах.

2. Обучающийся убежден, что места для выполнения физических упражнений достаточно.

3. Обучающийся имеет спортивную форму, подготовил необходимый инвентарь для занятий и питьевую воду.

4. Камера установлена так, чтобы было удобно видеть преподавателя на экране. Настройки камеры, микрофона, соединение с Интернетом отрегулированы. Выполняя упражнения, обучающийся следует указаниям педагога. После окончания онлайн-занятия, как и после обычного учебно-тренировочного занятия, следует убрать за собой инвентарь, принять душ.

Рассмотрев и сравнив дистанционные и очные учебно-тренировочные занятия, можно определить специфику спортивного онлайн-занятия (табл.).

Таблица

Сравнение спортивных очных и онлайн-занятий

Параметры сравнения	Очное занятие	Онлайн-занятия
Личное взаимодействие участников образовательного процесса	Непосредственная совместная деятельность обучающихся между собой и преподавателем.	Слабое личное взаимодействие. Взаимодействие осуществляется через образовательные порталы и сайты.
Степень вовлеченности педагога в образовательную деятельность	Высокая степень. Педагог полностью контролирует образовательную деятельность. Разбор и исправление недочетов и ошибок двигательного действия выполняется в тот же момент.	Степень взаимодействия педагога с обучающимися зависит от выбранной формы дистанционного занятия. Выполнение комплекса упражнений возможно в любое удобное время.
Реализация учебных планов, расширение и углубление курса	В соответствии с учебным планом педагога.	Направленность на самостоятельную деятельность обучающегося.
Обеспечение качественного непрерывного образовательного процесса	В процессе обучения решаются образовательные, развивающие и воспитательные задачи.	В процессе обучения решаются образовательные, развивающие и воспитательные задачи.
Система контроля	Непосредственно на учебно-тренировочном занятии.	Строится на обратной связи по выработанным педагогом критериям.

В заключение можно сказать, что повышенная скорость роста информационных технологий и человеческие потребности общества в обучении диктуют новые методы образования. Так и рождаются инновационные процессы в обучении. Особое место в дистанционном обучении уделяется спортивным занятиям как непрерывному фактору образования и приоритетному направлению в развитии современного общества.

Таким образом, дистанционное спортивное занятие можно рассматривать как самостоятельную форму обучения XXI в., а также как инновационный компонент очного и заочного обучения.

Литература

1. Овсянникова Т.В. Технология организации дистанционного тренировочного процесса гимнасток // Гуманитарные исследования Центральной России. 2020. № 2(15). С. 33–38.
2. Полат Е.С. Дистанционное обучение. URL: <https://gigabaza.ru/doc/101024.html> (01.11.2020).
3. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В. Теория и практика дистанционного обучения: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / Под ред. Е.С. Полат. М., 2004. 416 с.

© Е.Е. Гераськина